

Развитие инновационной деятельности на предприятии: организация, эффективность, контроль

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-178-182

Самойлов Петр Алексеевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Аспирант кафедры экономики и финансов
real3985@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены различные аспекты управления инновационной деятельностью предприятия и ее организационные структуры. Определен порядок составления инновационного плана освоения новой продукции и высоких технологий производства. Рассмотрены особенности экономического анализа при осуществлении инновационной деятельности. Представлен порядок реализации контроля при осуществлении инновационной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инновации, организация, эффективность, контроль, предприятие, инновационный план, экономический анализ

Samoylov P. A.

The Development of Innovative Activities in the Enterprise: Organization, Efficiency, Control

Samoylov Petr Alekseevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate student of the Chair of Economics and Finance
real3985@mail.ru

ABSTRACT

The article considers aspects of management of innovative activity of the enterprise and its organizational structure. The procedure for drawing up an innovative plan for the development of new products and high technology production. The aspects of economic analysis in the implementation of innovation. An order of implementation of control methods in the implementation of innovation.

KEYWORDS

innovation, organization, efficiency, control, enterprise, innovation plan, economic analysis

Инновации, по мнению автора, являются основным средством обеспечения конкурентоспособности продукции и устойчивости успеха предприятия на рынке. По этой причине управление инновационной деятельностью является неотъемлемой частью и одним из основных направлений менеджмента. Стратегия инновационного предприятия сосредоточена на научно-техническом прогрессе (НТП), использовании его результатов для повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции и предприятия в целом [5]. Это достигается за счет инноваций в области развития на основе стратегических программ компании.

Инновации характеризуются высоким уровнем технологий, новым потребительским продуктом или качеством обслуживания, более высоким по сравнению с пре-

дыдущим продуктом. Понятие «инновации» применяется ко всем нововведениям, как в производстве, так и в организационной, финансовой, научно-исследовательской, профессиональной подготовке и других областях деятельности предприятия, а также оно касается любых усовершенствований, обеспечивая экономию средств и даже создание условий для такой экономии. Инновационная деятельность предприятия представляет собой процесс введения новшества в систему изготовления продукции и управления в виде изобретений или новых методов организации производства. Основными компонентами инновационной деятельности предприятия выступают новшества и капитальные вложения [2].

Для успешной реализации инновационной деятельности в области производства товаров на предприятии составляется «Инновационный план» [9]. Инновационный план развития производства на предприятии представляет собой выбор научно обоснованных способов его организации и функционирования, постоянного обновления технологии, улучшения экологии и социального обеспечения работников. Важнейшей задачей разработчиков инновационного плана является использование научных принципов и методов расчета и обоснования прогнозных результатов и потребных инвестиций с учетом реальной экономической ситуации в стране и особенностей той сферы бизнеса, в которой находится предприятие. На рис. 1 представлена схема формирования инновационного плана, обеспечивающего устойчивое производство конкурентоспособной продукции на предприятии.

Каждое мероприятие, включенное в инновационный план, должно обосновываться с точки зрения эффективности вложения капитала в его разработку и внедрение. Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемой чистой прибыли с инвестируемым капиталом [7]. При этом величина чистого потока наличности определяется как разность между притоком денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности и их оттоком, а также за минусом издержек финансирования.

На основе чистого потока наличности рассчитываются следующие показатели оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный доход (NPV); внутренняя норма доходности; срок окупаемости инвестиций — амортизационные отчисления за год; точка безубыточности — характеризует финансовое состояние предприятия, при котором полученная выручка от реализации продукции равна денежным расходам. После достижения точки безубыточности за счет роста продаж и снижения постоянных расходов на единицу изделия формируется синергический эффект [3]. Размер синергического эффекта (S) определяется по следующей формуле:

$$S = \frac{C_{12}^n}{A_{12}} (A_6 - T_6), \quad (1)$$

где C_{12}^n — сумма постоянных расходов на годовой выпуск продукции; A_{12} — годовой объем реализации продукции, шт.; A_6 — объем реализации продукции при достижении точки безубыточности.

Анализ инноваций осуществляется также с использованием следующих групп показателей:

- показатели, характеризующие учреждения, участвующие в инновационной деятельности: объемы исследований, научно-технической деятельности, проектных работ; объемы производства прототипов; объемы научно-технических услуг;
- показатели инновационной деятельности: коэффициент использования инноваций; число элементов новых продуктов по годам; процент новых продуктов в общем объеме; конкурентоспособность продукции на внутреннем и международном рынках; степень новизны технологий; объем работ по техническому совершенствованию производства; увеличение прибыли в результате внедрения инноваций;

Рис. 1. Схема формирования инновационного плана, обеспечивающего устойчивое производство конкурентоспособной продукции на предприятии

- показатели воздействия инноваций: коммерческий (финансовый) эффект; бюджетный эффект; общий экономический эффект.

Кроме того, рассчитываются: коммерческий эффект (отражает финансовое воздействие инновационного процесса для его непосредственных участников); бюджетный эффект (характеризует финансовое воздействие инновационного процесса для государственного и местных бюджетов); общий экономический эффект (определяет результаты инноваций для всего народного хозяйства, регионов и отраслей). Последний характеризуется показателями: выручка от реализации на внутреннем и внешнем рынках инновационной продукции; выручка от продажи лицензий, ноу-хау, программного обеспечения; эффект от социальных и экологических последствий; доходы от импортных пошлин; кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм и т. д.

Анализ инвестиционной деятельности осуществляется в целях выявления того, насколько благоприятным является инвестиционный климат в стране, какие источники финансирования задействованы и насколько эффективно они используются [4]. В современных условиях инновации являются важным компонентом процесса обеспечения успешного функционирования предприятий. В связи с этим существует необходимость для экономического анализа этой деятельности.

Экономический анализ инноваций является важным инструментом в определении внутренних резервов для повышения уровня инновационной активности, эффективности инноваций и устойчивости предприятия [1]. Экономический анализ инноваций является инструментом для развития управленческих решений по повышению

эффективности деятельности предприятия, а также используется для оценки профессиональных навыков и компетенций менеджеров предприятий. Анализ инноваций предприятия может осуществляться в следующей последовательности:

1. Определение количества научных учреждений, научно-исследовательских организаций, университетов, научно-исследовательских подразделений крупных предприятий, лабораторий и т. д., участвующих в инновационной деятельности.
2. Определяется количество сотрудников, осуществляющих научную и техническую деятельность, опытно-конструкторские разработки отдельно для каждого типа вышеупомянутых учреждений.
3. Рассчитываются данные по росту занятости в инновационной деятельности.
4. Проводится анализ общей стоимости инноваций [8].

Контроль в области инноваций имеет особое значение в связи с высокими рисками. Оценка и анализ информации должны дать ответы на вопросы — необходимы ли дополнительные ресурсы, может ли организация обеспечить требуемое качество проектных работ и т. д. [6]. Контроль в области инноваций необходимо определять по трем аспектам: время — проект должен быть реализован в установленные сроки; стоимость — необходимо поддерживать бюджет проекта; качество — должны быть соблюдены определенные характеристики проекта.

Особое значение для осуществления инновационной деятельности играет контроль «на стыках» (стадиях) инновационного процесса в передаче результатов из одной фазы в другую. Каждый этап инновационного процесса начинается с предварительного контроля и заканчивается итоговым контролем. Для реализации итогового контроля организована приемная комиссия, которая должна включать представителей обеих фаз — передачи и приема. Контроль на «контрольных точках» должен быть интегрирован в финансовый контроль, осмотр, контроль исполнения сроков, контроль документов. На стадии итогового контроля проверяется финансовая отчетность.

Литература

1. Астраханкина Ю. С. Управленческие инновации как объект экономического анализа // Инновационная наука. 2016. № 5–1 (17). С. 17–19.
2. Емельянова О. В., Перцева Я. И. Механизм управления инновационной деятельностью // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2016. № 5 (63). С. 86–90.
3. Кудряшов В. С. Субконтракция как форма взаимодействия и кооперации предприятий промышленного кластера // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2013. № 2 (168). С. 70–73.
4. Кудряшов В. С. Теоретические аспекты инновационного развития региона на основе формирования и функционирования кластеров // Петербургский экономический журнал. 2014. № 3. С. 56–61.
5. Кудряшов В. С. Факторы активизации инновационной деятельности предприятий с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики // Ученые записки Международного банковского института. 2015. № 13. С. 47–55.
6. Кудряшов В. С., Миронов Д. Е. Стратегические подходы к формированию государственной кластерной политики на региональном уровне // Петербургский экономический журнал. 2014. № 4. С. 75–80.
7. Кудряшов В. С., Туранова М. В. Теоретические аспекты инвестиций и оценки инвестиционной деятельности предприятий // Инвестиции в России. 2016. № 10 (261). С. 29–32.
8. Маковий Н. Ф., Кудряшов В. С. Стратегия развития высшего учебного заведения на основе формирования инновационных кластеров // Петербургский экономический журнал. 2014. № 1. С. 48–53.
9. Панченко А. В., Медведев Д. Б. Особенности подготовки и написания бизнес-плана инновационного проекта // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 6 (78). С. 20.

References

1. Astrakhankina Yu. S. *Administrative innovations as object of the economic analysis* [Upravlencheskie innovatsii kak ob"ekt ekonomicheskogo analiza] // Innovative science [Innovatsionnaya nauka]. 2016. N 5-1 (17). P. 17–19. (rus)
2. Yemelyanova O. V., Pertseva Ya. I. *Mechanism of management of innovative activity* [Mekhanizm upravleniya innovatsionnoi deyatel'nost'yu] // New university. Series: Economy and Law [Novyi universitet. Seriya: Ekonomika i pravo]. 2016. N 5 (63). P. 86–90. (rus)
3. Kudryashov V. S. *Subcontractation as form of interaction and cooperation of the enterprises of an industrial cluster* [Subkontraktatsiya kak forma vzaimodeistviya i kooperatsii predpriyatii promyshlennogo klastera] // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics [Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki]. 2013. N 2 (168). P. 70–73. (rus)
4. Kudryashov V. S. *Theoretical aspects of innovative development of the region on the basis of formation and functioning of clusters* [Teoreticheskie aspekty innovatsionnogo razvitiya regiona na osnove formirovaniya i funktsionirovaniya klasterov] // St. Petersburg economic journal [Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal]. 2014. N 3. P. 56–61. (rus)
5. Kudryashov V. S. *Factors of activation of innovative activity of the enterprises for the purpose of increase in competitiveness of national economy* [Faktory aktivizatsii innovatsionnoi deyatel'nosti predpriyatii s tsel'yu povysheniya konkurentosposobnosti natsional'noi ekonomiki] // Scientific notes of the International Bank Institute [Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo instituta]. 2015. N 13. P. 47–55. (rus)
6. Kudryashov V. S., Mironov D. E. *Strategic approaches to formation of the state cluster policy at the regional level* [Strategicheskie podkhody k formirovaniyu gosudarstvennoi klasternoi politiki na regional'nom urovne] // St. Petersburg economic journal [Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal]. 2014. N 4. P. 75–80. (rus)
7. Kudryashov V. S., Turanova M. V. *Theoretical aspects of investments and an assessment of investment activity of the enterprises* [Teoreticheskie aspekty investitsii i otsenki investitsionnoi deyatel'nosti predpriyatii] // Investments in Russia [Investitsii v Rossii]. 2016. N 10 (261). P. 29–32. (rus)
8. Makovy N. F., Kudryashov V. S. *The strategy of development for a higher educational institution on the basis of formation of innovative clusters* [Strategiya razvitiya vysshego uchebnogo zavedeniya na osnove formirovaniya innovatsionnykh klasterov] // St. Petersburg economic journal [Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal]. 2014. N 1. P. 48–53. (rus)
9. Panchenko A. V., Medvedev D. B. *Features of preparation and writing of the business plan of the innovative project* [Osobennosti podgotovki i napisaniya biznes-plana innovatsionnogo projekta] // Management economic systems: online scientific journal [Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyi nauchnyi zhurnal]. 2015. N 6 (78). P. 20. (rus)